

ПОНЯТТЯ ВТРУЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СУДДІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право.

Анотація. Автор наголосив, що без конкретизації поняття неможливо уявити створення і підтримання дієвого організаційно-правового механізму запобігання втручанням у професійну діяльність судді. На основі поглибленого дослідження особливостей поняття втручання у професійну діяльність судді, автор дійшов висновку, що це поняття вимагає законодавчого закріплення і не лише у вигляді диспозиції ст. 376 ККУ, а з конкретизацією способів такого втручання, що усуне проблему універсалізму повної заборони будь-якого втручання, яка не може бути реалізована на практиці. Наголошено, що визначення відповідного поняття має враховувати суспільну небезпечність діяння, яка розкривається, у тому числі, у зв'язку з впливом втручання не тільки на конкретного суддю й його рішення у конкретній справі, але й впливом на авторитет правосуддя, що є основою правопорядку в суспільстві та правосвідомості громадян. З урахуванням викладених міркувань, запропоновано наступне визначення поняття «втручання у професійну діяльність судді» – це діяння, направлене на ускладнення або унеможливлення здійснення суддею професійних обов'язків шляхом вчинення впливу на свідомість, судження, поведінку, умови діяльності судді або пов'язаних з суддею осіб з метою примусити суддю до порушення присяги, винесення неправосудного рішення або відсторонення від здійснення правосуддя.

Ключові слова: правосуддя, суддя, професійна діяльність, втручання.

Annotation. Taking into account the trends in the development of the concept of interference in the professional activity of a judge, the expediency of specifying the relevant concept seems obvious. The concept of intervention is currently based on three foundations: judicial, criminal and deontological. The interdisciplinary nature of the problem of interference in the professional activity of a judge determines the difficulty of determining the content of the studied concept. The author emphasized that without specifying the concept, it is impossible to imagine the creation and maintenance of an effective organizational and legal mechanism for preventing interference in the professional activity of a judge. Based on an in-depth study of the specifics of the concept of interference in the professional activity of a judge, the author came to the conclusion that this concept requires legislative consolidation and not only in the form of the disposition of Art. 376 of the Criminal Code, and with the specification of the methods of such intervention, which will eliminate the problem of universalism of the complete prohibition of any intervention, which cannot be implemented in practice. It is emphasized that the definition of the relevant concept should take into account the public danger of the act, which is revealed, including, in connection with the impact of the intervention not only on a specific judge and his decision in a specific case, but also the impact on the authority of justice, which is the basis of the legal order in society and legal awareness of citizens. Taking into account the above considerations, the following definition of the concept

of "interference in the professional activity of a judge" is proposed - this is an act aimed at complicating or making impossible the exercise of professional duties by a judge by influencing the consciousness, judgment, behavior, conditions of activity of a judge or those related to a judge persons with the aim of forcing a judge to break his oath, make an unjust decision or remove him from the administration of justice.

Keywords: justice, judge, professional activity, intervention.

Вступ

З урахуванням тенденцій розвитку концепції втручання у професійну діяльність судді видається очевидним доцільність конкретизації відповідного поняття. Концепція втручання нині базується на трьох основах: судово-правовій, кримінально-правовій та деонтологічній. Інтердисциплінарний характер проблеми втручання у професійну діяльність судді обумовлює складність визначення змісту досліджуваного поняття. У свою чергу, без конкретизації поняття неможливо уявити створення і підтримання дієвого організаційно-правового механізму запобігання втручанням у професійну діяльність судді.

Питанню втручання у професійну діяльність судді з точки зору інтердисциплінарного підходу приділено надто мало уваги. У основу даної статті лягли дослідження, які виконали Антонів Р., Данилюк І., Козицька І., Кореняк В., Овчаренко О., Сопільник Р., Шевчук В. та ін.

Метою статті є обґрунтувати зміст поняття втручання у професійну діяльність судді.

Результати

Поняття втручання у професійну діяльність судді має такі особливості:

1. Воно складається з декількох елементів, кожен з яких володіє власним значенням у правовому, лексичному та побутовому вимірах («втручання», «діяльність судді», «професійний»). Кожен з цих елементів може тлумачитись по-різному, що у свою чергу породжує різноманітність у тлумаченні цілого поняття.

2. Воно використовується у різних галузях права і для позначення різнорідних правовідносин. При цьому у окремих джерелах права не закріплено визначення даного поняття, отже його тлумачення і застосування залишається на розсуд суб'єктів владних повноважень.

3. Воно застосовується для позначення значного масиву явищ і процесів, які відрізняються інтенсивністю впливу на суддю та правосуддя, що дозволяє припустити наявність певної градації (сильне – слабе, одиничне – систематичне втручання тощо).

4. Його вірне тлумачення має визначальне значення для забезпечення незалежності і авторитету судової влади, захисту права на справедливий суд.

Отже, на першому етапі ми маємо дослідити, яким чином у лексико-семантичному та правовому полі функціонують терміни втручання, діяльність судді і професійний. Розпочнемо з основного терміну, який визначає, власне, направленість даної роботи – діяльність судді.

Словник української мови вказує на те, що термін «діяльність» застосовується у трьох значеннях. По-перше, для позначення професійної діяльності – «застосування своєї праці до чогонебудь». У такому значенні діяльність судді автоматично мала б тлумачитись як професійна. Але бачимо ще декілька визначень. Так, по-друге, діяльність може тлумачитись як «функціонування живого організму» та «функціонування організації». По-третє, як «виявлення сили, енергії чогонебудь» [1]. Саме у двох останніх визначеннях, на наше переконання, криється розбіжність між правовим і побутовим тлумаченням діяльності судді.

Якщо поглянемо на конструкцію статті 127 Конституції України, де йде мова про здійснення правосуддя суддями, то побачимо, що ця стаття головним чином визначає підстави професійної діяльності суддів, у тому числі – встановлює вимоги до судді і обмеження несумісності. Разом з тим, з конструкції статті 129 випливає, що певні положення Конституції стосовно правосуддя поширюються на суддю виключно під час здійснення правосуддя: «Суддя, здійснюючи

правосуддя...». Забігаючи наперед, у такій конструкції бачимо підтвердження, що наведене формулювання дає підстави стверджувати визнання у праві можливості судді здійснювати діяльність, яка не належить до професійної (здійснення правосуддя).

Таким чином, діяльність судді, слідуючи за логікою лексико-семантичного підходу, може розподілятися на професійну, що включає здійснення правосуддя, а також іншу, до якої належить функціонування судді як живої особи поза системою правосуддя, і як прикладенні сил та енергії до іншої діяльності, не забороненої законом. Тут варто підкреслити, що ми вважаємо професійною діяльністю судді саме виконання функцій у межах системи правосуддя, що має ширше значення, ніж здійснення правосуддя. Очевидно, що до іншої діяльності належить приватне життя судді, а до третього виду діяльності – наукова, викладацька, творча робота, що не суперечить вимогам несумісності.

Викладені вище аргументи знаходять підтвердження у Рішенні Конституційного суду України від 5 квітня 2011 року № 3-рп/2011, де мовиться про те, що «Професійні судді виконують конституційну функцію – здійснення правосуддя, чим обумовлений їх спеціальний правовий статус» [2]. У відповідності до цього положення, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» виконання функції здійснення правосуддя визначено як одну з ключових ознак статусу судді. Частина 1 статті 52 закріплює такі умови набуття статусу судді: а) громадянство України; б) призначення суддею відповідно до Конституції України та Закону; в) зайняття штатної суддівської посади у суді України; г) здійснення правосуддя на професійній основі.

Формулювання останнього положення, на нашу думку, є дещо дискусійним. Законодавством України передбачено можливість залучення до здійснення правосуддя осіб, котрі не діють на професійній основі – присяжних (Глава 3 Розділу III Закону). З іншого боку, таке формулювання може розглядатись як приціл на майбутнє щодо запровадження в Україні інституту непрофесійних суддів, який діє у окремих європейських країнах (Німеччина, Швеція) [3]. Зважаючи на недостатньо динамічний розвиток інституту суду присяжних в Україні [4], а також відсутність ініціатив щодо запровадження інституту непрофесійних суддів за зразком європейських країн, вважаємо за доцільне центральним об'єктом дослідження вважати професійну діяльність суддів, і саме цей об'єкт помістити у основу конструкції «запобігання втручанням у здійснення правосуддя». Наведені міркування свідчать про важливість узгодженого розвитку даного інституту, але не раніше, ніж у судоустрої України відбудуться відповідні зміни.

Мало розвіданою областю є діяльність судді, не пов'язана зі здійсненням правосуддя [5]. Це питання, вочевидь, потребує подальшого емпіричного дослідження. Пояснюємо позицію щодо неможливості застосування конструкту «запобігання втручанням» виключно до діяльності зі здійснення правосуддя таким чином. Хоча частина 4 ст. 48 Закону і вказує безпосередньо, на обов'язок судді повідомити ВРП та Генерального прокурора про факт «втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя», це не означає, що не є втручанням у здійснення правосуддя втручання у діяльність судді, не пов'язану безпосередньою зі здійсненням правосуддя. Аналіз звітності ВРП з питань втручання у діяльність судді, безумовно, вказує на реагування на повідомлення, передбачені ч. 4 ст. 48. Але досить часто такі повідомлення залишаються нерозглянутими у зв'язку з тим, що ВРП не знаходить підтвердження зв'язку факту втручання з конкретною справою, яку розглядає суддя. Тоді як, умовно, можливо припустити (і на практиці часто зустрічаються) випадки спроби тиску на суддю для вчинення тиску на іншого суддю, тиску у зв'язку з внутрішніми конфліктами між суддями та іншими учасниками процесу тощо. У існуючому вигляді, на нашу думку, конструкція ч. 4 ст. 48 не у повній мірі відображає гарантії незалежності, встановлені для судді без огляду на конкретну справу, яка перебуває у нього на розгляді.

Нарешті, що стосується самого поняття «втручання». Як ми попередньо зауважували, воно позначає значне різноманіття людської діяльності, об'єднаної спільною метою – створення перешкод для професійної діяльності судді. Застосовуючи, знову ж таки, лексико-семантичний

підхід. Словник вказує на те, що термін «втручання» позначає дію, за значенням описану терміном «втручатися» [6]. У свою чергу, термін «втручатися» має два визначення – рідкісне «Входити, проникати куди-небудь, у що-небудь» та основне – «Самочинно займатися чиймись справами, встрявати в чий-небудь стосунки» або ж «Брати активну участь у чомусь для припинення чого-небудь, протидіяння чому-небудь» [7]. Бачимо, що наведені визначення терміну мало стосуються правового значення, яке, мало б вкладатись у поняття «втручання у професійну діяльність судді». Перше визначення можливо, з певною обережністю, застосувати до зриву судового засідання, фізичного проникнення у нарадчу кімнату, тобто фізичного втручання з метою перешкодити діяльності судді. Друге визначення стосується узурпації судової влади або ж перешкоджання процесуальним діями, правовідносинам між судом і сторонами. Третє визначення є найближчим до змісту описуваного поняття. Саме у цьому визначенні спостерігаються лексичні корені досліджуваного терміну. Втручання, безумовно, пов'язане з протидією здійсненню правосуддя, фундаментальними принципами якого є справедливість, незалежність судді та прийняття безстороннього рішення у справі. Але цей термін становить лише основу, а не повністю розкриває зміст поняття.

Додатково відзначимо, що у законодавстві України термін «втручання» набув тлумачення лише у двох правових актах, не пов'язаних з професійною діяльністю суддів. У Наказі МОЗ України Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» від 02.02.2005 № 54 під втручанням розуміється «вид діяльності у сфері радіаційного захисту, що завжди спрямований на зниження та відвернення неконтрольованого та непередбачуваного опромінення або ймовірності опромінення». У Наказі Держатомрегулювання України «Про затвердження Правил фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів» від 04.08.2006 № 116 втручання пояснюється як будь-яка навмисна дія, спрямована на вивід з ладу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту та особливо важливих технічних елементів ядерної установки.

Крім сфери атомної безпеки, варто зауважити застосування терміну «втручання» у складі поняття «акт незаконного втручання» у морському та повітряному праві. Приміром, у Типовому положенні про службу морської безпеки (затвержене Наказом Мінінфраструктури від 25.08.2011 № 339) не лише закріплено визначення відповідного поняття, але й деталізовано способи здійснення такого акту. У Правилах проведення службового розслідування актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації (затвержені Наказом Мінтрансзв'язку України від 02.11.2010 № 804) також крім визначення поняття акту незаконного втручання наводяться і способи його вчинення.

Для розкриття правового застосування терміну слід звернути увагу на Постанову Пленуму Верховного суду України від 13.06.2007 № 8. Уточнимо обставини, що стали передумовою прийняття даної постанови. На кожному етапі розвитку судоустрою в Україні спостерігались певні проблеми з забезпеченням незалежності судової влади. Окремі етапи розвитку (переважно ті, що передували черговому етапу судової реформи), позначались загостренням протистоянь у певних сферах організації діяльності судової влади. Таке загострення позначається активізацією публічної участі органів судової влади, суддівського самоврядування та забезпечувальної підсистеми. З останніх прикладів слід згадати активізації спільних зусиль судів, ВРП, інших суб'єктів для вирішення проблеми недофінансування судової влади, що загострилась у 2019-2020 рр. і набула пікового значення у зв'язку зі спробою обмеження розміру суддівської винагороди.

Отже, у п. 11 Постанови №8 спостерігаємо чи не єдине визначення поняття втручання застосовно до професійної діяльності судді. На жаль, це визначення, на яке, до слова, досить часто посилаються учені при дослідженні питання втручання у професійну діяльність судді, має специфічну конструкцію. По-перше, слід звернути увагу, що воно розпочинається словами «Втручанням у діяльність судових органів слід розуміти...». Отже, визначення надається дещо

іншому явищу, а точніше, явищу, яке стосується відмінної сфери діяльності – діяльності судових органів. Судові органи не тотожні судді [8].

По-друге, утім, надалі йде мова суто про вплив на суддю. Таким чином, залишається незрозумілим, чи мають застосовуватись деякі додаткові характеристики для позначення втручання у професійну діяльність судді, чи ці визначення є тотожними.

По-третє, у п. 11 наведено відкритий перелік можливих різновидів втручання, які, на нашу думку, слід іменувати способами втручання.

По-четверте, оскільки перелік способів втручання, наведений у п.11 є відкритим, залишається питання про виокремлення інших способів.

По-п'яте, виявляється що центральною метою, на яку вказує визначення, наведене у п.11, є запобігання схиленню судді до «вчинення чи невчинення певних процесуальних дій або ухвалення певного судового рішення».

Нарешті, по-шосте, аналізоване визначення абсолютно розширює засоби, часові межі та інстанційну ознаку, у рамках яких можливо встановити факт втручання. Пропонується враховувати будь-які засоби, будь-яку стадію процесу та діяльність суду будь-якої інстанції. У зв'язку з цим, звернемо особливу увагу на підтримання принципу єдності судової влади, а також встановлений зв'язок з процесуальною діяльністю, що, знову ж таки, підводить до питання зв'язку втручання і обов'язкової наявності справи на розгляді у судді, стосовно якої таке втручання відбувається.

Стосовно останнього зауважимо, що у тексті Постанови, усе ж, визнається можливість втручання, не пов'язаного з конкретною справою. Зокрема, у одному з абзаців преамбули Постанови, де йде мова про гарантії незалежності і недоторканності суддів як носіїв судової влади та самостійності судів як судових органів, однією з гарантій визнається недопустимість втручання у здійснення правосуддя, впливу на суд або суддів у будь-який спосіб, неповаги до суду та встановлення відповідальності за такі діяння. Більше того, серед перелічених у Постанові груп фактів порушення принципу незалежності судової влади спостерігаються такі, що не свідчать прямо про спробу схилити суддю до прийняття того чи іншого рівня у конкретній справі: «Мають місце спроби втручання в організацію діяльності судів, вирішення конкретних судових справ, перешкоджання здійсненню судами правосуддя на визначених законом засадах, тиск на суддів шляхом погроз, шантажу та іншого протиправного впливу, в тому числі у формі прийняття незаконних нормативно-правових актів та правових актів індивідуальної дії, неправомірного використання суб'єктами влади наданих їм повноважень, а також незаконного наділення деяких державних органів відповідними повноваженнями, що посилює залежність від них судів та суддів».

Слід підкреслити, що у довільному компонуванні способів втручання у якості комплементарних ознак, що характеризують поняття втручання, на нашу думку, не останню роль відіграє складність перекладу термінології міжнародних стандартів правосуддя. З іншого боку, багатослівність у формулюванні гарантій незалежності судді, притаманна міжнародним стандартам правосуддя є своєрідною страховкою від потенційних спроб законодавця викривити чи приховати важливі риси цих гарантій.

Для прикладу, поглянемо на формулювання ч. 2 Основних принципів незалежності судових органів, яка містить перерахунок можливих чинників, які не дозволяють судді вирішувати справи безсторонньо, на основі фактів і відповідно до закону: обмеження; неправомірний вплив; спонукання; тиск; погроза; втручання. При цьому втручання надалі розшифровується, зокрема, виокремлюються такі його риси, що свідчать про окремі різновиди: пряме, непряме, з будь-якого боку і з будь-яких причин. Далі у п. 4 уточнюється, що «Не повинно мати місця неправомірне чи несанкціоноване втручання в процес правосуддя» [9]. На даному етапі дослідження ми залишимося осторонь питання правомірного втручання у здійснення правосуддя, обмежившись ремаркою щодо потенційної можливості такого втручання згідно Основних принципів незалежності судових органів.

Ще одним цікавим моментом, на який слід звернути увагу у рамках першого етапу дослідження поняття втручання у професійну діяльність судді є суб'єктивне, внутрішнє ставлення судді до такого втручання. Центральним запитанням у цьому контексті є наступне: чи має аналізоване поняття відображати ставлення судді?

Овчаренко О. М. вказує на те, що поняття втручання у діяльність судді охоплює внутрішнє та зовнішнє втручання [10]. Отже, для повної характеристики втручання у діяльність судді слід зважати на складний характер цього поняття, яке має описувати як дії (чи бездіяльність) здійснені суб'єктами судової влади та системи правосуддя, так і ззовні – громадянами, громадськими об'єднаннями, представниками органів державної влади і місцевого самоврядування тощо. Поряд з цим, окремі положення міжнародних стандартів та судового права свідчать про доцільність застосування інтерсуб'єктного підходу.

Досі ми досліджували поняття втручання у професійну діяльність судді як злонаміреної дії, неправової, незаконної, такої, що суперечить гарантіям незалежності судді. Очевидно, що так само як у випадку зазіхання на порушення інших прав судді і факт втручання має долатись іншими органами, ніж суддя. Про це ж мовить встановлений обов'язок судді повідомляти про факт втручання і кореспондуючі повноваження органів системи правосуддя та правоохоронних органів щодо реагування на втручання. У більш широкому значенні мова йде про створення цілісної системи, організаційно-правового механізму, метою якого є запобігання втручанням у професійну діяльність судді, припинення втручання та притягнення винних осіб до відповідальності. Чи дійсно у цьому механізмі судді може відводитись виключно роль спостерігача та джерела інформації?

Розпочинаючи виклад матеріалу цього підрозділу ми не дарма згадали деонтологічну основу концепції втручання. Звернемо увагу на п. 1.3. Бангалорських принципів незалежності суддів: «Суддя не тільки виключає будь-які взаємовідносини, що не відповідають посаді, чи втручання з боку органів законодавчої та виконавчої влади, а й робить це так, щоб це було зрозуміло навіть сторонньому спостерігачу». Отже, забезпечення повноти визначення поняття втручання у професійну діяльність судді потребує подальшого дослідження з позиції попередньо визначених основ.

Таким чином, на другому етапі ми маємо поглянути на те, у який спосіб судово-правовий, кримінально-правовий та деонтологічний компоненти утворюють єдиний контекст для визначення поняття втручання у професійну діяльність судді.

Розглядаючи судово-правовий аспект поняття втручання у професійну діяльність судді ми маємо на увазі судове право як сукупність норм матеріального і процесуального права, якими урегульовано судоустрій, судочинство та суміжні правові інститути [11]. Ми розуміємо, що в основі судово-правового аспекту тлумачення аналізованого поняття закладені перш за все норми Конституції України, що стосуються правового статусу судді та незалежності судових органів.

Статті 126 та 129 Конституції України встановлюють гарантію незалежності суддів. Частково ця гарантія розкривається через унебезпечення суддів від втручання у їх професійну діяльність. Проте, у Конституції термін «втручання» відносно суддів чи судових органів, та й узагалі у змісті Розділу VIII «Правосуддя» не вживається. Натомість, абзац 2 ст. 126 встановлює заборону впливу на суддю у будь-який спосіб. З огляду на попередньо одержані результати таке формулювання може видатись недосконалим. Розуміємо, що законодавець за аналогією з міжнародними стандартами правосуддя намагався встановити максимально широку за значенням та охопленням правовідносин складову гарантії незалежності судді. Однак, термін «вплив» на відміну від «втручання» має надто широке значення – це «дія, яку певна особа чи предмет або явище виявляє стосовно іншої особи чи предмета» [6]. Таким чином, несправність ліфту чи випадкове зіткнення у коридорі суду може тлумачитись як вплив на суддю, тобто порушення принципу незалежності, що доводить відповідну гарантію до абсурду.

Зрештою, Конституційному суду України довелося витлумачити положення абзацу 2 ст. 126 у Рішенні від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004. КСУ дійшов висновку, що це положення слід

розуміти як «забезпечення незалежності суддів у зв'язку із здійсненням ними правосуддя, а також як заборону щодо суддів будь-яких дій незалежно від форми їх прояву з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, фізичних та юридичних осіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов'язків або схилити їх до винесення неправосудного рішення тощо» [12]. Висловлюючи дискусійну позицію щодо слабкості гарантій незалежності суду в Україні, Шевчук В. А. усе ж справедливо вказує на наявність численних позаправових факторів при прийнятті рішення суддею [13].

Судові органи, витлумачуючи конституційну гарантію щодо заборони впливу теж не доводять її до абсурду. Коментуючи резонанс у справі Слабенка І. Р., Апеляційний суд Черкаської області надав роз'яснення окремих положень законодавства щодо тримання під вартою та втручання у роботу суду. Опираючись на положення Конституції України, реальний прояв гарантії незалежності суд бачить у положенні ст. 376 ККУ [14]. Слід звернути увагу, що суд не звернувся до положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Таким чином, можливо дійти проміжного висновку щодо усталення у практичній діяльності зі здійснення правосуддя: а) правових гарантій запобігання втручання у здійснення правосуддя; б) кримінально-правових інструментів притягнення до відповідальності за втручання у здійснення правосуддя. На цьому етапі можемо виділити слабку ланку – відсутність організаційно-правового механізму, метою якого є запобігання втручання у професійну діяльність судді.

Здавалося б, організаційно-правовий механізм запобігання втручання у професійну діяльність судді мав би бути встановлений Законом України «Про судоустрій і статус суддів». Однак, положення Закону вносять лише більше сумнівів при спробі тлумачення відповідного поняття.

Стаття 6 Закону деталізує зміст незалежності суду як однієї з ключових засад організації судової влади в Україні. Звернемо увагу на ч. 3 цієї статті, де йде мова про втручання. Формулювання цієї частини є доволі дискусійним. По-перше, вона встановлює заборону «втручання у здійснення правосуддя», але у один ряд до такої дії ставить: а) вплив на суд або суддів; б) неповагу до суду чи суддів; в) збирання, зберігання, використання і поширення інформації з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду. Цікаво, що остання частина (встановлення мети дій чи бездіяльності, які становлять загрозу для незалежності суду – дискредитація чи вплив на безсторонність суду) стосується тільки поширення інформації, тоді як за логікою така мета мала б присвоюватись і діям, пов'язаним зі втручанням у здійснення правосуддя, на що ми попередньо вказували при аналізі схожого конституційного положення. Конкретизація мети дозволила б відсіяти малозначущі впливи і сконцентрувати зусилля органів державної влади на протидії проявам реального втручання у здійснення правосуддя.

Далі термін «втручання» у Законі застосований у частинах 1, 2 та 4 ст. 48, яка закріплює гарантію незалежності судді. При цьому у ч. 1 встановлюється незалежність судді від а) незаконного впливу; б) тиску; в) втручання. Відмінності цими термінами не уточнюються. Частина друга цієї ж статті направлена на утворення кримінально-правового підґрунтя забезпечення гарантії незалежності судді. У ній йде мова про заборону втручання у діяльність судді та встановлену законом відповідальність. Але, наголосимо, про незаконний вплив чи тиск мова не йде. Справді, конструкція ст. 376 Кримінального кодексу України містить виключно термін «втручання». Далі бачимо, що ч. 4 ст. 48 Закону встановлює обов'язок судді повідомити про втручання у його діяльність Вищу раду правосуддя та Генерального прокурора (також додатково такий обов'язок закріплений у п. 9 ч. 7 ст. 56 Закону). Кореспондуючим завданням ВРП є встановлене п. 1 ч. 1 ст. 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» – ведення та оприлюднення реєстру повідомлень про втручання, проведення перевірки таких повідомлень та оприлюднення результатів. Досі усе було добре. Однак, суттєвим недоліком (безперечно, у рамках дослідження поняття втручання у діяльність судді) є формулювання п. 5 ч. 5 статті 48, з якого випливає, що *заборона втручання* є інструментом забезпечення незалежності судді. Насправді, притягнення винної особи до

кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 376 ККУ не може вважатись елементом організаційно-правового механізму забезпечення незалежності судді, оскільки сам факт вчинення такого злочину є свідченням недоліку названого механізму. Єдиною утіхою в цій ситуації може вважатись механізм превенції, який, як свідчать статистичні дані, не діє [15].

Додатково відзначимо, що Закон уміщує також термін «невтручання». Цей термін вжито у п. 6 ч. 3 ст. 62 Закону, де йде мова про подання суддею декларації добросовісності. Одним з елементів декларації добросовісності є твердження судді про «невтручання у правосуддя, яке здійснюється іншими суддями». Зрештою, як і повідомлення про втручання, «невтручання» перебуває у деонтологічній сфері діяльності судді, що знаходить підтвердження у положеннях п. 6 та 8 ч. 1 ст. 106 Закону.

Для завершення комплексної характеристики поняття втручання у професійну діяльність судді звернемо увагу також на потенціал градації втручання та його значення для авторитету правосуддя. Ці дві властивості тісно пов'язані та утворюють передумови для класифікації способів втручання у професійну діяльність судді, у тому числі альтернативної до такої, що нині застосовується Вищою радою правосуддя. Наразі зупинимось на декількох теоретичних моментах, що вимагають обговорення.

По-перше, як випливає з положень Конституції України та Постанови Пленуму ВСУ від 13.06.2007 № 8, втручання є поняттям абсолютним, тобто встановлена неприпустимість будь-якого втручання. З іншого боку, аналіз висновків ВРП стосовно повідомлень суддів про втручання свідчить, що перевірка відомостей за більшістю повідомлень встановлює відсутність втручання. При цьому, зі змісту повідомлення вбачається, що відсутність втручання встановлюється членами ВРП з огляду на відсутність повноважень кваліфікації діяння особи, щодо якої поступила скарга на втручання, за ст. 383 КК України (Висновок за результатами перевірки відомостей, викладених у повідомленні судді Держинського районного суду міста Харкова Невеніцина Євгена Валерійовича від 09.02.2022 р.) або відсутність ознак втручання у конкретній справі (Висновок за результатами перевірки відомостей, викладених у повідомленні судді Богунського районного суду м. Житомира Воробійової Тетяни Анатоліївни від 09.02.2022 р.). Отже, трансформація наповнення поняття «втручання у професійну діяльність судді» разом з відсутністю законодавчого визначення та закріплення способів втручання призвело до встановлення на рівні підзаконних актів та практики ВРП певної градації діянь, які становлять втручання. Ця ситуація є розумною альтернативою положенню щодо визнання втручанням та реагування щодо будь-якої дії, що має вплив на суддю. З іншого боку, посилюється ризик допущення втручань слабкої інтенсивності, що, зрештою, може стати основою для ігнорування суддями таких втручань і, отже, відмови від виконання вимоги Закону щодо повідомлення про такі втручання.

По-друге, у зв'язку з визначальним значенням суб'єктивного чинника у реагуванні судді на втручання, видається неможливим утворити універсальний підхід щодо класифікації втручань за силою впливу. Адже для одного судді слабким місцем може бути родина (і страх за неї), а інший суддя на перше місце може ставити авторитет правосуддя (і, отже, боятись дисциплінарної відповідальності чи кримінального переслідування, зокрема, як це було можливо до визнання неконституційною статті 375 ККУ). Сила впливу втручань, отже, не може бути виміряна стосовно судді, а тільки стосовно справи, що й лягає в основу застосування відповідного критерію – наявності справи на розгляді у судді, щодо рішення у якій здійснюється втручання.

По-третє, встановлення сили втручання, а особливо у зв'язку зі шкодою для авторитету правосуддя виявляється можливим винятково за результатами встановлення факту вчинення злочину за ст. 376 ККУ. При цьому залишається можливість кваліфікації діяння, що має ознаки тиску на суд, як правопорушення, пов'язаного з неповагою до суду.

Висновки

Зрештою, доходимо висновку, що поняття «втручання у професійну діяльність судді» вимагає законодавчого закріплення і не лише у вигляді диспозиції ст. 376 ККУ, а з конкретизацією способів такого втручання, що усуне проблему універсалізму повної заборони будь-якого втручання, яка не може бути реалізована на практиці. Більше того, визначення відповідного поняття має враховувати суспільну небезпечність діяння, яка розкривається, у тому числі, у зв'язку з впливом втручання не тільки на конкретного суддю й його рішення у конкретній справі, але й впливом на авторитет правосуддя, що є основою правопорядку в суспільстві та правосвідомості громадян.

З урахуванням викладених міркувань, пропонуємо наступне визначення поняття «втручання у професійну діяльність судді» – це діяння, направлене на ускладнення або унеможливлення здійснення суддею професійних обов'язків шляхом вчинення впливу на свідомість, судження, поведінку, умови діяльності судді або пов'язаних з суддею осіб з метою примусити суддю до порушення присяги, винесення неправосудного рішення або відсторонення від здійснення правосуддя.

Список використаних джерел

1. Діяльність. Словник.UA.
<https://slovnyk.ua/index.php?sword=%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C>
2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини четвертої статті 26, частини третьої статті 31, частини другої статті 39 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ (справа про стаж для зайняття посади судді в апеляційних, вищих спеціалізованих судах та Верховному Суді України) від 5 квітня 2011 року № 3-рп/2011.
<https://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/3-rp/2011.doc>
3. Порівняльний огляд взаємозв'язку суддівського самоврядування та незалежності судової влади в країнах Європейського Союзу.
<https://radaprogram.org/sites/default/files/infocenter/publications/14.pdf>
4. Антонів Р. Суд присяжних в Україні: чи працює судове народовладдя?
<https://golaw.ua/ua/insights/publication/sud-prisyazhnikh-v-ukrayinichi-praczuuye-sudove-narodovladdy/>
5. Данилюк І., Козицька І. Дослідження щодо психологічних аспектів професійної діяльності судді та суддівських компетенцій: вітчизняні та зарубіжні дослідження, досвід, напрацювання, регулювання. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00M911.pdf
6. Вплив. Словник.UA.
<https://slovnyk.ua/index.php?sword=%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2>
7. Втручатися. Словник.UA.
<https://slovnyk.ua/index.php?sword=%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F>
8. Судова система України. Конституційний суд України. <https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/551-sudova-systema-ukrayiny>
9. Основні принципи незалежності судових органів. Схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї від 29 листопада та 13 грудня 1985 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_201#Text
10. Овчаренко О. М. Проблеми запобігання незаконному втручанням в діяльність судових органів України. Вісник Академії правових наук України. 2013. 2013 р. №1(72). С. 212-223.

11. Сопільник Р. Л. Забезпечення права на справедливий суд як складова предмета судового права в умовах європейської інтеграції / Р. Л. Сопільник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2017. - Вип. 2. - С. 34-40.
12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України “Про статус суддів” (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004 <https://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/19-rp/2004.doc>
13. Шевчук В. А. Вплив позаправових факторів при прийнятті рішення суддею: теоретичний і практичний аспект / Шевчук В.А. // Часопис Київського університету права. 2020. № 1. С. 434-438
14. Суд пояснює, що таке вплив на суддів. Закон і бізнес. https://zib.com.ua/ua/print/114104-sud_poyasnyue_scho_take_vpliv_na_suddiv.html
15. Кореняк В. К. Стаття 375 Кримінального кодексу України реалії та перспективи застосування. https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/NJ_Report_CC375_Koreniak_UKR.pdf